

- * Використання термінів „сектанти”, „сектантство” є доволі умовним і пояснюється, по-перше, відсутністю у сучасному науковому апараті точнішої узагальнюючої назви, по-друге, тією конкретно-історичною обставиною, що у XIX — на початку XX ст. протестантські (за сучасною термінологією) й інші релігійні утворення кваліфікувалися як „сектантські” в офіційних документах та літературі.
- ** Білокриницька згода — старообрядницька церква попівської орієнтації. Повнота трьох священних чинів у ній була відновлена у 1846 р. у с. Біла Криниця на Буковині (нині Чернівецька область України, тоді — Австрійська імперія) шляхом приєднання до старообрядництва митрополита босно-сараєвського Амвросія. Він висвятив кілька старообрядницьких архієреїв. Незабаром Білокриницьку ієрархію визнала більшість старобіврів-попівців, у тому числі розозька громада в Москві, куди 1853 р. перемістився духовний центр попівців.
- *** Окружники — частина віруючих білокриницької згоди, котра визнала правильність „Окружного послання” 1862 р., яким проголошувалася лояльність і компроміс щодо офіційного православ'я. До окружників приєдналася більшість попівців. Неокружники — частина старобіврів білокриницької згоди, яка відмовилася визнати „Окружне послання”.
1. Бобринцев—Пушкін А.М. Суд и раскольники — сектанты. — СПб.: Сенатская типография, 1902. — 207 с.
 2. Центральний державний історичний архів України у м. Києві. — Ф.442. — Оп.533. — Спр.242.
 3. Миссионерство, секты и раскол. Хроника. Состояние раскола в Черниговской епархии // Миссионерское обозрение (далі - МО). — 1902. — №2. — С.362-372.
 4. Из миссионерских изюгов прошлого 1900 г. // МО. — 1901. — №5. — С.718-724.
 5. Рябухин И. Современный раскол // МО. — 1900. — № 7—8. — С.152-160.
 6. Раскол и сектантство по всеподданнейшему отчету г. Обер-прокурора Святейшего Синода за 1898 г. (привинты устойчивости) // МО. — 1901. — №4. — С.455-472.
 7. Голяховский. Записка о положении противораскольнической миссии в Новозыбковском уезде // МО. — 1900. — №12. — С.751-757.
 8. Дрибинцев Г. Церковные школы в единоверческих приходах Черниговской епархии и их миссионерское значение // Миссионерское обозрение. — 1905. — №8. — С. 439-444.
 9. Родионцев В. Новая попытка к примирению окружников с противоположниками // МО. — 1903. — №17. — С. 901-904.
 10. Стародубье за минувший год // МО. — 1908. — №3. — С. 444-448.
 11. Старообрядческое дело // МО. — 1901. — №5. — С. 742-743.
 12. Современный раскол // МО. — 1901. — №1. — С. 126-133.
 13. Миссионерство, секты и раскол. Хроника. Новое прошение старообрядцев // МО. — 1904. — №11-20. — С. 1590-1592.
 14. Из отчета синодального миссионера прот. К. Крючкова за 1907 г. // МО. — 1908. — №3. — С. 449-451.

Ю. А. Титаренко (Черкаси)

ОСОБЛИВИЙ ПОГЛЯД В'ЯЧЕСЛАВА ЗАЙКИНА НА ДЕМОКРАТИЧНИЙ УСТРІЙ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ЗА ЧАСІВ ПЕТРА МОГИЛИ

В 20-30-х рр. XX ст. досить актуальною проблемою української церковної історіографії була дискусія щодо демократичного устрою Київської митрополії за часів Петра Могили. Демократичність ця мала б полягати у виборності духовенства та вищій ієрархії, при значній участі світських людей у церковному житті. Цьому присвячені праці тогочасних істориків Г. Маркевича, др. Чубатого про правне становище церкви в козацькій державі (Богословія. - 1925. - I. III), а також І.Огієнка, про соборний устрій як про світлу традицію православної церкви.

Думку про “соборність” в Київській Митрополії, заперечує В.Зайкин в своїй книзі “Участие светского элемента в церковном управлении, выборное начало и “соборность” в Киевской митрополии в XVI-XVII веках”, що вийшла невеличким накладом у Варшавській Синодальній типографії 1930 року. Професор

В. Заїкин - автор численних праць і рецензій з історії церкви, церковної історіографії, права, друкованих в періодичних виданнях того часу як "Богословія", "Записки ЧСВВ", "Нива", "Нова зоря", "Поступ", "Дзвони", "Мета". В наукових колах він був більше відомий як історик Церкви східних слов'ян, зокрема на українських землях. Про це свідчать його праці, в яких він досліджував питання поширення християнства в Київській Русі ще до офіційного прийняття його 988 р., правне становище Православної Церкви у Польській державі XIV-XVII ст., питання "виборного начала" та "соборності" в Київській митрополії XVI-XVII ст. тощо.

В науковій праці "Участие светского элемента..." доводиться, що до кінця XVI ст. на українських і білоруських землях не було ніякої церковної соборності. Тим більше, не доречно її шукати в давніх віках, так як віче, на думку вченого, розвинулося в сталу установу тільки на півночі, в Новгороді.

Виборність духовства прихожанами розвинулося тільки в Росії і то значно пізніше (по Стоглавім Соборі 1551 р.) і тривала до реформи Петра I. Однак це "виборне начало" шкодило церковному життю, бо сприяло розвитку мандрівного духовенства.

Історія Соборів, на думку В.Заїкина, вказує, що вони мали більший вплив у Москві, ніж на Україні (практичний вплив московських соборів був більший за українські, так як постанови перших втілювалися у життя, постанови ж других залишалися "благими намереннями" (пр. Собор 1415 р.), виявляли свою безсилість проти церковних проблем (Собор 1596 р.), або були прямо деструктивними (пр. Собори Київські 1628-1629 рр.), так як вносили елемент папізму в православну церкву [1, 574].

Вчений в своїй праці доводить, що Петро Могила остаточно покінчив з "розкладковими засадами соборності і в той спосіб dokonав відродження Київської Церкви" [2, 157].

За час перебування на митрополичій кафедрі, Петро Могила зумів подолати багато недоліків в управлінні церквою, і намагався не допустити втручання світського елемента у церковні, канонічні справи. Зокрема, він постійно підкреслював велику користь братств, так як вони сприяли підтримці церковної ієрархії, були направлені на захист церковних інтересів, розвиток освіти, будівництво храмів, але в той же час наголошував на відміні автономії братств в справах, що підлягають архіпастирському віданню (зокрема, у відношенні духовенства братських церков і монастирів). Лише з одним, Львівським братством, у митрополита були напружені стосунки, інші братства – Київське, Віленське і Луцьке були майже повністю підпорядковані П. Могилі.

У відношенні до господарських патронатів, П.Могила відстоював право, щоб православні монастирі і церкви надавалися королем лише тим священикам, що були рекомендовані митрополитом чи православними зібраннями (це – по суті було рівнозначно відмові короля від патронатських прав).

Митрополит сприяв обмеженню влади патронів-землевласників над церквами та монастирями, що залежали від них (так йому вдалося повністю звільнити від приватновласницького патронату Загасцький монастир, Низкіничську обитель та ряд інших) [2, 159].

Таким чином, П.Могила, на думку В.Заїкина, за час перебування на митрополичій кафедрі, обмежив участь світських осіб в управлінні церковними справами, надавши їм лише право дорадчого голосу при церковних Соборах.

1. Іцак А. Рец. на кн.: Заїкинъ Вячеславъ. Участіе светскаго элемента въ церковномъ управленіи, выборное начало и „соборность“ въ киевской митрополіи въ XVI – XVII вѣкахъ. - Варшава, 1930. // Дзвони. - 1931. - Ч. 8. - С. 572-576.

2. Заїкинъ Вячеславъ. Участіе светскаго элемента въ церковномъ управленіи, выборное начало и „соборность“ въ киевской митрополіи въ XVI – XVII вѣкахъ. - Варшава, 1930.

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ
◆

*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

*В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корнюченко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський*

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ...	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Киридон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андрієнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волминець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелиця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпко.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>А.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виступів на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

